

Received-Makale Geliş Tarihi 29.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 906-923

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15567341

Dr. Gevher Sayar

<https://orcid.org/0000-0001-6762-3665>

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya / TÜRKİYE
ROR Id: 013s3zh21

Prof. Dr. Hatice Derya Arslan

<https://orcid.org/0000-0001-7742-3405>

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya / TÜRKİYE
ROR Id: 013s3zh21

Modern Mimarlık Eserlerinde Cephe Düzenlerinin “Ritim” İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluation of Facades in Modern Architecture Works in the Context of the "Rhythm" Principle

ÖZET

Sanayi devriminden sonra meydana gelen teknolojik değişimler o günün tarihselci anlayışına tepki olarak modernizmin doğmasına sebep olmuştur. Özellikle 20. yüzyılda dönemin paradigması haline gelen ve tüm dünyada pek çok disiplini etkisi altına almayı başaran modernizm akımı mimarlık alanında da köklü değişikliklerin yaşanmasına sebep olmuştur. Tüm dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de mimarlık ortamı modern mimarlık hareketinden oldukça etkilenmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden yapılanmaya başlayan ülke hem sosyolojik hem de mimari olarak modernist bir çizgide ilerlemiştir. Özellikle 1950-1980 yılları arasında Türkiye’de modern mimarlık izlerini taşıyan pek çok yapı üretilmiştir. Sınırları net, rasyonel modern mimarlık akımında, temel tasarım ritim ilkesinin hem plan düzleminde hem de cephe düzenlemelerinde sıklıkla kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu çalışma kapsamında modern mimarlıkta cephe düzenlemesinde ritim ilkesinin kullanım çeşitliliği analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle çalışma kapsamında 1950-1980 yılları arasında Türkiye’de kent belleğinde yer edinmiş modern mimarlık üslubuyla yapılmış 15 yapı kümeleme örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Yapıların seçiminde 1950-1960 yılları arasından (1. Periyod) 5 örnek, 1960-1970 yılları arasından (2. Periyod) 5 örnek ve 1970-1980 yılları arasından (3. Periyod) 5 örnek yer almasına dikkat edilmiştir. Belirlenen yapıların cepheleri literatür araştırması ile tespit edilen ritim çeşitleri (tekdüze, değişken, agogic, senkop, salınan, düzenli-sıralı, strüktürel, yansıtıcı, mekânsal, akışkan ve ilerleyen ritim) üzerinden içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 1950-1980 yılları arasında her 10 yıllık periyotta yapıların cephe düzenlemelerinde kullanılan ritim çeşitleri belirlenmiştir. 1. Periyotta; tekdüze, düzenli ve strüktürel ritminin, 2. Periyotta; tekdüze, düzenli ritme ilave olarak mekânsal ve ilerleyen ritmin, 3. Periyotta ise yalınlık ve sadeliğin bozulması ile mekânsal ve senkop ritmin hakim olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modern Mimarlık, Ritim, İçerik Analizi.

ABSTRACT

The technological changes that occurred after the industrial revolution led to the emergence of modernism as a reaction to the historicist understanding of that day. Especially in the 20th century, the modernism movement, which became the paradigm of the period and managed to influence many disciplines all over the world, caused radical changes in the field of architecture. As in the rest of the world, the architectural environment in Turkey has been highly influenced by the modern architecture movement. The country, which started to restructure after World War I, progressed in a modernist line both sociologically and architecturally. Especially between 1950 and 1980, many buildings bearing the traces of modern architecture were produced in Turkey. In the rational modern architecture movement with clear boundaries, it is noteworthy that the basic design principle of rhythm is frequently used both in the plan plane and in facade arrangements. Within the scope of this study, it is aimed to analyze the diversity of use of the concept of rhythm in facade arrangement in modern architecture. In line with this purpose, first of all within the scope of the study, buildings built in the style of modern architecture that have taken place in the urban memory in Turkey between 1950-1980 were determined by cluster sampling method. In the selection of the buildings, 5 examples from 1950-1960 (Period 1), 5 examples from 1960-1970 (Period 2) and 5 examples from 1970-1980 (Period 3) were taken into consideration. The facades of the identified these buildings were evaluated using the content analysis method in line with the types of rhythm (uniform, variable, agogic, syncopated, oscillating, regular-sequential, structural, reflective, spatial, fluid and progressive rhythm) identified through literature research. In line with the evaluations made, the types of rhythm used in the facade arrangements of the buildings in each 10-year period between 1950-1980 were determined. In Period 1, it was determined that the rhythm was monotonous, regular and structural; in Period 2, in addition to the monotonous, regular rhythm, spatial and progressive rhythm; and in Period 3, with the deterioration of the plainness and simplicity, spatial and syncopated rhythm was dominant.

Keywords: Modern Architecture, Rhythm, Content Analysis.

1. GİRİŞ

Yaklaşık 200 yıllık bir dönemi kapsayan modern mimarlık akımı özellikle 20. yüzyıldan sonra tüm dünyayı etkisi altına almıştır (Trachtenberg ve Hyman, 2002). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu alanda önemli eserler verilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra her alanda başlayan modernleşme hareketinin en çok etkilediği alanlardan biri de mimarlıktır. Ancak bu değişim bir anda olmamış; I. Ulusal Mimarlık dönemi, yabancı mimarların Türkiye’ye gelişi, II. Ulusal Mimarlık dönemi ve ardından Uluslararası Üslup olarak nitelendirilen 1950 sonrası dönem Türkiye’deki modern mimarlığın seyrini oluşturmuştur (Hasol, 2017).

1950-1980 yılları arasında Türkiye için önemli ve kıymetli eserler veren birçok mimar modern mimarlık akımına uygun tasarımlar yapmışlardır. Bu tasarımlar kent belleğinde yer edinmiş hem mimarlık tarihi açısından hem de yapıldığı döneme birer belge niteliği taşıması açısından mimarlık belleği için önemli bir yere sahip olmuştur. Bu kapsamda literatürde modern mimarlık dönemi yapılarının kütle, yüzey ve plan ilişkisi üzerinden değerlendirildiği çalışmalar yer almaktadır (Yaldız ve Sayar, 2016; Şahin, 2022). Bunun yanı sıra modern mimarlıkta cephe tasarımı, salt bir dış kabuk olmanın ötesine geçerek yapının iç mekan konforu, estetik ifadesi ve çevresel sürdürülebilirliği gibi çok çeşitli faktörleri etkileyen kritik bir bileşen haline gelmiştir (Gökşen ve ark., 2020). Cepheler, yapının enerji performansını optimize etme, doğal ışığı içeriye alma, güneş ışınlarını kontrol etme ve binanın iklimlendirme yükünü azaltma potansiyeline sahiptir (Bashirova ve ark., 2021). Bu bağlamda, sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda cephe tasarımında enerji verimliliği, malzeme seçimi ve yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi unsurlara odaklanılarak çalışmalar yapılmıştır (Geçer ve ark., 2018). Özetle literatür taraması yapıldığında modern mimarlıkta cephe tasarımı ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğu yapının estetik görünüşüyle beraber enerji verimliliğini de desteklediği görülmektedir (Gökşen ve ark., 2020). Ayrıca literatürde bina cephelerinin tasarım kurgularının biçimsel ve algısal değerlendirildiği çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalarda kullanıcı verileri doğrultusunda değerlendirmeler yapılmaktadır (Akalın ve ark., 2009; Akalın ve ark., 2010; Arslan ve Yıldırım, 2017; Arslan ve ark., 2018; Arslan ve Yıldırım 2021; Arslan ve Yıldırım, 2023). Bununla beraber değerlendirmelerde tasarım ilkelerinin esas alındığı ve fraktal analiz gibi sayısal verilerin elde edilebildiği cephe kurgu değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalar da bulunmaktadır (Şenyiğit, 2010; Kanatlar, 2012; Aykal ve ark., 2020; Kuruçay, 2020; Topbaş ve Arslan, 2022).

Yapılan detaylı literatür taraması ile modern mimari dönem yapıları üzerine ve bina cephe değerlendirmeleri üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte modern mimarlık dönemi yapılarının cephe tasarımlarının analiz edilmesi ile ilgili literatürdeki boşluk tespit edilerek çalışmada bu konu üzerine odaklanılmıştır. Bu anlamda modern mimarlık eserlerinde hangi tasarım ilkelerini kriter olarak belirlediğinin tespit edilmesi yapıldıkları dönemin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiye’de 1950-1980 arasındaki dönemde inşa edilen modern mimarlık yapılarının her 10 yıllık periyod çerçevesinde hangi ritim çeşitlerinin kullanıldığını tespit etmektir. Çalışma kapsamında bu tarihlerde Türkiye’de modern mimarlık çizgileri doğrultusunda kent belleğinde yer edinmiş yapılar üzerinden mimaride önemli bir tasarım unsuru olan ritim ilkesi seçilen yapıların cephe tasarımları üzerinden değerlendirilmiştir. 1950-1980 yılları arasında Türkiye’de kent belleğinde yer edinmiş yapılarla sınırlandırılan örneklerden küme örnekleme yöntemi kullanılarak 1950-1960 yılları arasından (1. Periyod) 5 örnek, 1960-1970 yılları arasından (2. Periyod) 5 örnek ve 1970-1980 yılları arasından (3. Periyod) 5 örnek belirlenmiştir. Belirlenen yapıların cepheleri literatür araştırması sonucu tespit edilen ritim çeşitleri (tekdüze, değişken, agogic, senkop, salınan, düzenli-sıralı, strüktürel, yansıtıcı, mekânsal, akışkan ve ilerleyen ritim) doğrultusunda içerik analizi yöntemi¹ kullanılarak değerlendirilmiş ve dönemsel olarak kullanılan ritim çeşitleri tespit edilmiştir.

2. MODERN MİMARLIK

Sanayi devriminden sonra meydana gelen teknolojik değişimler o günün tarihselci mimarlık anlayışına tepki olarak modernizmin doğmasına sebep olmuştur (Dostoğlu, 1995). 19. yüzyılda daha çok mühendislerin öncülüğünde cam, çelik ve betonarme gibi yeni teknolojinin getirdiği yeni malzemeler ile mühendislik ürünü tasarımlar ortaya çıkmıştır (Corbusier, 1999). Bu mühendislik ürünü tasarımların başında demir köprüler olarak adlandırılan köprüler gelmektedir. Coalbrookdale köprüsü 1779, Thames River Köprüsü 1801, Garabit Viyadüğü 1880-85, Forth Bridge bunların başında gelmektedir (Trachtenberg ve Hyman, 2002) (Şekil 1 ve Şekil 2).

¹ Gözlemden çok çözümlene yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. Çalışma kapsamında tespit edilen ritim çeşitleri değerlendirme ölçütü olarak kabul edilerek modern mimarlık eserleri bu ölçütler üzerinden değerlendirilecektir.

Şekil 1. Coalbrookdale ve Thames River Köprüsü (Trachtenberg ve Hyman, 2002)

Şekil 2. Garabit Viyadüğü ve Forth Bridge (Trachtenberg ve Hyman, 2002)

20. yüzyıla kadar erken modernizm olarak tanımlanan bu dönemde köprülerden sonra gelen en önemli yapı prefabrik yapım tekniği kullanılarak tasarlanan cam ve çelikten oluşan Hyde Park'taki Crystal Palace'tır. Erken modernizmin tasarım özelliği olan yalınlık, sadelik, geometrik biçimlerin ve strüktürün ön planda kullanıldığı tasarım anlayışını, Crystal Palace (Şekil 3) net bir şekilde yansıtmaktadır (Yaldız ve Sayar, 2016).

20. yüzyıldan sonra ise tasarlanan yapılar, yayımlanan manifestolar ve eğitim fikirleri ile modernizm tüm Dünyayı etkisi altına almıştır. Özellikle 1920-1930 yılları modern mimarlık tasarım ilkelerinin oluştuğu ve Dünya çapında modern mimarlık adına önemli eserlerin verildiği yıllardır. Sadelik, yalınlık, işlevsellik (planın cepheye yansımaları), sağır cephe, asal geometrik kütlelerin kullanımı gibi biçimsel özelliklerin oluştuğu bu yıllarda Le Corbusier'in Villa Savoye'u (Şekil 4), Walter Gropius'un Bauhaus Binası (Şekil 5) ve Mies Van Der Rohe'nin Barcelona Pavyonu modern mimarlığın en önemli yapıları arasında sayılmaktadır (Yaldız ve Sayar, 2016).

Şekil 3. Crystal Palace (Britannica, 2024)

Şekil 4. Villa Savoye (Arkitektuel, 2025)

Şekil 5. Bauhaus Binası (Arkitektuel, 2024)

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de mimarlık ortamı modern mimarlık hareketinden oldukça etkilenmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden yapılanmaya başlayan ülke hem sosyolojik hem de mimari olarak modernist bir çizgide ilerlemiştir. Türkiye'de erken modernizmin izleri I. Ulusal Mimarlık Dönemi ile kendini göstermiştir (Hasol, 2017). 1930'lardan sonra yurtdışından mimarların ve şehir plancılarının yoğun bir şekilde ülkeye gelmesiyle modernizm etkilerini çok daha fazla göstermeye başlamıştır. 1950-1960 yılları arasında ise tüm dünya'da Uluslararası Üslup olarak adlandırılan, bağlamdan bağımsız evrensel yapıların tasarımı gündeme gelmiştir. Bu dönemde özellikle kamu yapıları genellikle yarışma yoluyla elde edilmiş ve ödüle layık görülen yapılar ise genelde modernizmin etkilerini taşımıştır. Bu yıllarda yapıların tasarım kriterleri tüm dünyada kabul görmüş, giriş katta üst katlardan ayrılmış üst katlara göre daha şeffaf bir prizmanın üzerine yerleştirilen işlevin cepheye yansıdığı bir dikdörtgenler prizmasıdır. Yapılar genellikle tek kütleli oluşurken sadelik ve yalınlık, asal geometrik kütlelerin kullanımı ön planda olmuştur (Hasol, 2017). 1960'lı yıllar Uluslararası Üslubun getirdiği katı tasarım kriterlerine yavaş yavaş eleştirilerin başladığı bir dönem olsa da Türkiye'de hala önemli modern mimarlık eserleri bu üslupta verilmeye devam etmiştir.

1970'li yıllarda ise hem çeşitlenen malzeme ve gelişen teknoloji ile hem de 1972 yılında Pruitt-Igoe Konutları'nın yıkımıyla Postmodern yıllar yavaş yavaş başlamıştır (Jencks, 1991).

3. TEMEL TASARIMDA RİTİM

Ritim kelimesi terminolojik açıdan “Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu; dizem, tartım” olarak tanımlanmaktadır (Sozluk, 2024). Doğal hayatın içerisinde de birçok yerde ritim kavramı bulunmaktadır. Kimi zaman bir koyalakta, kimi zaman bir çiçekte ritim kendini göstermektedir (Thapa,2017) (Şekil 6).

Şekil 6. Doğada Bulunan Ritme Örnek (Thapa,2017)

Tasarımda ise ritim; tasarımcı tarafından bilinçli bir şekilde tekrarlamının uygulanmasıyla ortaya çıkan bir ahenktir. Ritim içerisindeki tekrar aynı ögenin tekrarı olabileceği gibi, benzerliklerin veya bir kurgunun da tekrarı olabilir (Gezer, 2019). Tasarımın temel bir bileşeni olan ritim belirli kurallara göre oluşmaktadır (Chan, 2013). Ritim tekrarlama, ilerleme, derecelendirme ve kontrast gibi yöntemlerle elde edilebilir (Thapa,2017).

Mimar Kleine (2017), mekânın özelliklerine göre dramaturjik bir bakış açısıyla ritmi mekana indirgemiş ve beş farklı kategoriye ayırmıştır. Bunlar: tekdüze ritim, değişken ritim, agogic ritim, senkop ritim ve salınan ritimdir (Temel, 2019).

3.1. Tekdüze Ritim

Tüm ritimlerin en yalın ve açık olan ritim örneği olan tekdüze ritim, içerisinde başka bir ritim tarafından herhangi bir kesinti olmadan devam eden basit bir ritmin tekrarlanmasıdır (Kleine, 2017). Almanya'da yer alan Abteiberg Müzesi'nin tasarımında hem cephe düzleminde hem plan düzleminde var olan gridal tekrar tekdüze ritme örneklerdir (Temel, 2019) (Şekil 7).

Şekil 7. Abteiberg Müzesi- Tekdüze Ritim Örneği (Temel, 2019)

3.2. Değişken Ritim

Tekrarlı ve düzenli bir ritmin var olduğu bir tasarımda, tekrarlı ritmin her bir tekrarının içerisindeki değişken ritmin bütüne yansımalarıdır. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nde düşey sirkülasyon tekrarlı ve sıralı ritmi oluştururken her kattaki farklı tasarımlar ritmin değişken ritme dönüşmesine sebep olmuştur (Kleine, 2017) (Şekil 8).

Şekil 8. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi (Temel, 2019)

3.3. Agogic Ritim

Temeli müzikten gelen bir ritim türü olan agogic ritim, ritmin akışı içerisinde var olan duraklama alanlarını kapsamaktadır (Kleine, 2017). Mimaride agogic ritim terimi, müzikten ilham alınan bir kavramdır ve yapıların cephelerinde, planlarında veya genel düzenlemelerinde ritmik bir düzenin zamanlamayla esnetilmesi ya da beklenmeyen vurgularla çeşitlendirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu terim mimarlıkta çok sık kullanılmasa da ritim ve varyasyon ile ilgilenen bazı teorik mimarlık çalışmalarında veya tasarım analizlerinde geçmektedir. Kısacası düzenli bir ritmik yapının içinde bilinçli bir sapma veya vurgu yapılmasıdır. Örneğin, bir cephede eşit aralıklı pencere dizisinin bir tanesinin genişliğinin arttırılması veya yerinin hafifçe kaydırılması gibi küçük ama dikkat çekici değişikliklerdir. Temel'e göre (2019) aynı tip mekansal vurgunun farklı ölçülerde tekrarlanması sonucu oluşturmaktadır. Amacı ise monotonluğu kırmak, izleyicinin algısını canlı tutmak ve ritmik bir yapı içinde vurgu oluşturmaktır. Konferans ve gösteri salonlarının mekansal tasarımı agogic ritme örnektir (Şekil 9).

Şekil 9. Agogic Ritim Örneği (Temel, 2019)

3.4. Senkop Ritim

Senkop ritim düzensiz bir deseni andırmaktadır. Küçük ve büyük parçaların rastlantısal bir şekilde bütünü oluşturması senkop ritmi oluşturmaktadır. Klein (2017) senkop ritme örnek verirken büyük hacimlere A küçük hacimlere B kodunu vermiş, sıralı bir şekilde bu hacimler "BABA" olarak sıralanırken rastlantısal bir şekilde araya bir küçük hacim girmiş ve sıralama "BABBA" şekline dönüşmüştür (Şekil 10).

Şekil 10. Senkop Ritim Örneği (Temel, 2019)

3.5.Salınan Ritim

Salınan ritim; bir ritmin değişik salınımları olarak tanımlanmaktadır (Temel, 2019). Tek bir ritmin farklı aralıklarla tekrarlanmasıyla aynı ritmin farklı salınımları ortaya çıkmaktadır (Kleine, 2017) (Şekil 11).

Şekil 11. Aynı Ritmin Kolon ve Duvarla Farklı Salınım Örnekleri (Temel, 2019)

Bir diğer farklı ritim kategorilendirme türünde (klasik kategorilendirme) ise ritim altı farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; düzenli ritim, strüktürel ritim, yansıtıcı ritim, mekansal ritim, akışkan ritim ve tekrarlı ritimdir (Chan, 2013).

3.6.Düzenli-Sıralı Ritim

Aynı formların tekrarıyla oluşan ritim türüdür. Tekrar eden formların kalınlık, uzunluk, derinlik ve yükseklikleri birebir aynıdır (Chan, 2013) (Şekil 12).

3.7.Strüktürel Ritim

Taşıyıcı sistemi oluşturan kolon, kiriş gibi yapı elemanlarının zorunlu tekrarının oluşturduğu ritme strüktürel ritim denilmektedir (Chan, 2013; Gezer, 2007; Thapa, 2017). Strüktürel ritim taşıyıcı sistemin gizlenmeden tasarıma yansıdığı yapılarda doğal bir örüntü olarak kendini göstermektedir (Gezer, 2014) (Şekil 13).

3.8.Yansıtıcı Ritim

Yansıtıcı ritim mekandaki tekrar eden boşluklardan mekana giren ışık sayesinde oluşan gölgelerin oluşturduğu ritimdir (Chan, 2013) (Şekil 13).

3.9.Mekansal Ritim

Okul, hastane, konut gibi yapılarda birbiri ile aynı işlevde mekanlar mevcuttur. Bu aynı işlevli mekanların cephedeki biçimlenişi de birbirini tekrar eden formlar şeklindedir. Birbirini tekrar eden bu formlar ise mekansal ritmi oluşturmaktadır (Chan, 2013; Thapa, 2017) (Şekil 14).

3.10.Akışkan Ritim

Ritmi oluşturan tekrarların eğimli bir aks üzerinde devam etmesi ile oluşmaktadır (Chan, 2013; Thapa, 2017) (Şekil 15).

3.11.İlerleyen Ritim

İlerleyen ritim çeşitli ritim elemanlarının ölçek ve biçimlerinin belirli bir düzen içerisinde değişerek tekrar etmesidir (Chan, 2013). Benzer şekilde, bir veya daha fazla tasarım unsurunu artırarak veya azaltarak üretilen sekansıdır. Tasarım elemanları veya oluşan boşluklar bir sarmaldaki gibi bir orta nokta etrafında düzenlendiğinde radyal bir izlenim vermektedir (Thapa,2017) (Şekil 16).

Şekil 12. Düzenli-sıralı ritim örneği (Chan, 2013)

Şekil 13. Hem strüktürel ritme hem de yansıtıcı ritme örnektir (Chan, 2013).

Şekil 14. Mekansal ritim örneği (Chan, 2013)

Şekil 15. Akışkan ritim örneği (Mimarobot, 2024)

Şekil 16. İlerleyen ritim örneği (Pinterest, 2023)

Literatür taraması sonucu ulaşılan ritim türleri çalışma kapsamında değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmiştir. Tekdüze, değişken, agogic, senkop, salman, düzenli, strüktürel, yansıtıcı, mekansal, akışkan, ilerleyen ritim türlerinin, dönemsel olarak gruplandırılan modern mimarlık eserleri cephe düzenlerinde kullanımları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir

4. TÜRKİYE'DE 1950-1980 YILLARI ARASINDAKİ MODERN MİMARLIK ESERLERİNDE CEPHE DÜZENLERİNİN "RİTİM" İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

1950-1980 yılları arasındaki her 10 yıllık periyod için beşer adet örnek küme örnekleme yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Literatür çalışması sonucu tespit edilen değerlendirme ölçütleri (tekdüze, değişken, agogic, senkop, salınan, düzenli, strüktürel, yansıtıcı, mekansal, akışkan, ilerleyen ritim) kapsamında tüm örnekler incelenmiştir.

4.1. 1950-1960 Arası Dönem: (1. Periyod)

1950'lerin Türkiye'sinde mimarlık, modernleşme ve uluslararası etkilenimlerin yoğun olarak hissedildiği bir geçiş dönemini temsil etmektedir. Bu dönem, II. Dünya Savaşı sonrasında küresel ölçekte yaşanan toplumsal, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin Türkiye'ye de yansıdığı bir mimarlık ortamına sahiptir. Türkiye'de bu dönem Uluslararası Üslup olarak nitelendirilen, yerden bağımsız, evrensel, sade, yalın, işlevin plana yansıdığı, planın ise yüzeyi ve kütleyi biçimlendirdiği yapıların inşa edildiği bir dönem olarak tanımlanabilir (Hasol, 2017). Ancak özellikle kamu yapılarında ve yerli mimarlar arasında yerel kimliği yansıtan bir çizgi de korunmaya çalışılmıştır. Sedat Hakkı Eldem, Emin Onat, Orhan Arda, Turgut Cansever bu dönemin önemli temsilcilerindedir.

1953 yılında İstanbul'da Nevzat Erol tarafından tasarlanan İstanbul Belediye Sarayı örneğinde **tekdüze ritim** pencereler, giriş kat boşluklar, giriş kat strüktüründe, **düzenli ritim** ise pencerelerde, giriş kat boşluklarında, giriş kat strüktüründe tespit edilirken; yapının giriş katından strüktürünün okunması sonucu **strüktürel ritmin** kullanıldığı da tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. İstanbul Belediye Sarayı

1950-1960 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: İstanbul Belediye Sarayı	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1953	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Nevzat Erol	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
	İstanbul Belediye Sarayı 1950lerden Bir Görüntü (Bülbul Bahtiyar, 2024)	Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>

1952-1955 yılları arasında inşa edilen, Sedad Hakkı Eldem tarafından tasarlanan ve Türkiye'nin önemli modern mimarlık yapıları arasında yer alan İstanbul Hilton Oteli'nde de İstanbul Belediye Sarayı ile aynı özelliklerin varlığı tespit edilmiştir. **Tekdüze ritim ve düzenli ritim** pencereler, giriş kat boşluklar, giriş kat strüktüründe tespit edilirken yapının giriş katından strüktürünün okunması sonucu **strüktürel ritmin** de kullanıldığı görülmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. İstanbul Hilton Oteli

1950-1960 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: İstanbul Hilton Oteli	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1952-1955	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Sedad Hakkı Eldem	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
	İstanbul Hilton Oteli 1950lerden Bir Görüntü (Pimimg, 2024)	Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>

Muhteşem Giray ve Affan Kırımlı tarafından tasarlanan Balıkesir Kervansaray Oteli'nde **tekdüze ve düzenli ritmin** pencereler, giriş kat boşlukları ve giriş kat strüktürü ve yapının iki tarafındaki güneş kırıcılarla elde edildiği tespit edilmiştir. Diğer yapılar da olduğu gibi giriş katta taşıyıcı sistem şeffaf bırakıldığı için **strüktürel ritim** de kendiliğinden oluşmuştur (Tablo 3).

Tablo 3. Balıkesir Kervansaray Oteli

1950-1960 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Balıkesir Kervansaray Oteli	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1955-1956	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Muhteşem Giray Affan Kırımlı	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
	Balıkesir Kervansaray Oteli 1950lerden Bir Görüntü (Kaya, 2023)	Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>

Enis Kortan, Nişan Yauban, Avyerinos Andonyadis, Haratyun Vapurciyan tarafından tasarlanan, 1955-1962 yılları arasında inşa edilen ve bir yarışma projesi olan Sakarya Hükümet Konağı'nda **tekdüze ve düzenli ritim** pencerelerde, giriş kat boşluklarında ve giriş kat strüktüründe tespit edilmiştir. Giriş kattaki kolon sistemi sayesinde **strüktürel ritim** varlığı da görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. Sakarya Hükümet Konağı

1950-1960 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Sakarya Hükümet Konağı	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1955-1962	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Enis Kortan, Nişan Yauban, Avyerinos Andonyadis, Haratyun Vapurciyan	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
İlerleyen	<input type="checkbox"/>		
Sakarya Hükümet Konağı 1960lardan Bir Görüntü, Şahal Güler Arşivi (Sözen, 1984)			

1960 yılında inşa edilen ve İlhan Tayman tarafından tasarlanan Tekel Genel Müdürlüğü yapısında **tekdüze ve düzenli ritim** pencereler, giriş kat boşlukları ve giriş kat strüktüründe tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan 1950-1960 dönem yapılarının hepsinde olduğu gibi Tekel Genel Müdürlüğü yapısında da **strüktürel ritim** mevcuttur (Tablo 5).

Tablo 5. Tekel Genel Müdürlüğü

1950-1960 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Tekel Genel Müdürlüğü	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1960	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: İlhan Tayman	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
İlerleyen	<input type="checkbox"/>		
Tekel Genel Müdürlüğü 1970lerden Bir Görüntü (Pinimg, 2025)			

Bu dönem 1. Periyod yapılarının çoğunluğunda pencere boşluklarının boyutları, aralıkları ve giriş kat boşlukları sebebiyle **tekdüze ve düzenli ritim** kullanılmıştır. Giriş kat taşıyıcı sistemin kapatılmamasından dolayı **strüktürel ritim** de her yapıda mevcuttur. Ayrıca bir diğer dikkat çeken husus ise tüm yapıların tek bir bloktan oluşan birer dikdörtgenler prizması şeklinde biçimlenmesidir. Bu biçimleniş sebebiyle hiçbirinde mekansal ritim bulunmamaktadır.

4.2. 1960-1970 Arası Dönem: (2. Periyod)

1960'ların Türkiye'sinde mimarlık, toplumsal değişim, planlı kalkınma ve ideolojik tartışmaların etkisinde şekillenmiş, modernist düşüncenin geliştiği ama aynı zamanda eleştirilmeye başlandığı önemli bir dönem olmuştur. 1960'larda Uluslararası Üslup daha yerleşmiş ancak fonksiyonellik, yalınlık gibi ilkeler sorgulanmaya başlamıştır. Uluslararası üslubun tek parça yatay monoblok kütleleri bu dönemde küçük ve çok parçalı yaklaşım ve parçalanmış bloklar şeklinde ele alınan ortak bir form haline gelmiştir (Bozdoğan ve Akcan, 2012). 1960 sonrasında artan profesyonellik ve büyüyen ekonomiye paralel olarak, artık daha fazla Türk mimar küresel boyutta mimarlık tartışmalarını takip etme fırsatı bulmuş ve güncel mimari gelişmeleri projelerinde uygulamışlardır. Mesleki dergiler ortaya çıkmış ve tasarım yarışmalarının sayısı geçmiş yıllara göre artış göstermiştir (Gül, 2017). Mimari üretim anlamında ise kamu binaları, üniversiteler ve sosyal

konutlar gibi büyük ölçekli projeler yoğun olarak üretilmeye başlamıştır. Behruz Çinici ve Altuğ Çinici, Hayati Tabanlıoğlu, Turgut Cansever, Doğan Tekeli ve Sami Sisa bu dönemin önemli temsilcilerindedir.

1961 yılında inşa edilen ve Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler tarafından tasarlanan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nın **tekdüze ve düzenli ritmi** yapının kütlelerinde bulunan geometrik kütlelerin düzenli tekrarıyla sağladığı tespit edilmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

1960-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: İstanbul Manifaturacılar Çarşısı	Tekdüze	<input type="checkbox"/>	
	Yapım Yılı: 1961	Değişken	<input type="checkbox"/>	
	Mimarı: Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler	Agogic	<input type="checkbox"/>	
			Senkop	<input type="checkbox"/>
			Salınan	<input type="checkbox"/>
			Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
			Strüktürel	<input type="checkbox"/>
			Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
			Mekansal	<input type="checkbox"/>
			Akışkan	<input type="checkbox"/>
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>	
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı 1970lerden Bir Görüntü (Tekeli vd, 1994)				

1965-1966 yılları arasında inşa edilen ve Şevki Vanlı, Ersen Görkemsizoğlu tarafından tasarlanan Bursa Merkez Bankası **tekdüze ve düzenli ritmi** giriş kat boşlukları ve yapının taşıyıcı sistemindeki kolonlar aracılığıyla sağlamıştır. Yapının kolonları arasında kalan aynı boşlukta hem sağır kütlelerin oluşturduğu salınım (ara katlar), hem de son kattaki boşluğun oluşturduğu salınım **salınan ritmin** olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda ara katta bulunan cepheler üzerinde açılan pencere boşlukları ile "AABBAABABAC" şeklinde devam eden tekrar **senkop ritmin** oluşmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlara ilaveten giriş katta taşıyıcı sistem açık bırakıldığı için **strüktürel ritmin** varlığı da tespit edilmiştir (Tablo 7).

Tablo 7. Bursa Merkez Bankası

1960-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Bursa Merkez Bankası	Tekdüze	<input type="checkbox"/>	
	Yapım Yılı: 1965-1966	Değişken	<input type="checkbox"/>	
	Mimarı: Şevki Vanlı, Ersen Görkemsizoğlu	Agogic	<input type="checkbox"/>	
			Senkop	<input type="checkbox"/>
			Salınan	<input type="checkbox"/>
			Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
			Strüktürel	<input type="checkbox"/>
			Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
			Mekansal	<input type="checkbox"/>
			Akışkan	<input type="checkbox"/>
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>	
Bursa Merkez Bankası 1970lerden Bir Görüntü (Arkitera, 2022)				

1966-1968 yılları arasında inşa edilen, Turgut Cansever ve Ertur Yener tarafından tasarlanan ve yarışma yoluyla elde edilen Türk Tarih Kurumu **tekdüze ve düzenli ritmi** yapının cephesindeki geometrik kütleler aracılığıyla sağlamıştır. **Değişken ritim** ise biçimsel olarak aynı olan sağ ve sol kütlelerin farklı fonksiyonlarda kullanımı ile elde edilmiştir. Mekanların cephedeki biçimlenişi de birbirini tekrar eden formları **mekansal ritmi** oluşturmuştur (Tablo 8).

Tablo 8. Türk Tarih Kurumu

1960-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Türk Tarih Kurumu	Tekdüze	<input type="checkbox"/>	
	Yapım Yılı: 1966-1968	Değişken	<input type="checkbox"/>	
	Mimarı: Turgut Cansever, Ertur Yener	Agogic	<input type="checkbox"/>	
			Senkop	<input type="checkbox"/>
			Salınan	<input type="checkbox"/>
			Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
			Strüktürel	<input type="checkbox"/>
			Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>	
		Akışkan	<input type="checkbox"/>	
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>		
Türk Tarih Kurumu 1970lerden Bir Görüntü (TTK, 2024)				

1965-1966 yılları arasında inşa edilen, Şevki Vanlı, Ersen Görkemsizoğlu, Şafak Eren tarafından tasarlanan ve yarışma yolu ile elde edilen MSB Tandoğan Öğrenci Yurdu **tekdüze ve düzenli ritmi** yapının cephesindeki geometrik kütlelerin ve pencerelerin aralıksız düzenli tekrarı ile elde etmiştir. Ayrıca cephe düzlemindeki girinti ve çıkıntuların düzensiz devam etmesi de **senkop ritmin** ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kütlelerin bir düzen içerisinde tekrar etmesi **ilerleyen ritmin** oluşmasına sebep olmuştur (Tablo 9).

Tablo 9. MSB Tandoğan Öğrenci Yurdu

1960-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: MSB Tandoğan Öğrenci Yurdu	Tekdüze	<input type="checkbox"/>	
	Yapım Yılı: 1965-1966	Değişken	<input type="checkbox"/>	
	Mimarı: Şevki Vanlı, Ersen Görkemsizoğlu, Şafak Eren	Agogic	<input type="checkbox"/>	
			Senkop	<input type="checkbox"/>
			Salınan	<input type="checkbox"/>
			Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
			Strüktürel	<input type="checkbox"/>
			Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>	
		Akışkan	<input type="checkbox"/>	
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>		
MSB Tandoğan Öğrenci Yurdu 1970lerden Bir Görüntü (Sözen, 1984)				

1964-1970 yılları arasında inşa edilen ve Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan SSK Zeyrek Tesisleri pencerelerindeki aralıksız ve sıralı tekrar ile hem **tekdüze** hem de **düzenli ritmi** cephe düzleminde bulundurmaktadır. Parçalı şekilde birkaç kütlede oluşan yapı aynı ya da benzer işlevdeki birçok kütleli tekrarıyla oluşturan **mekansal ritme** de sahiptir. Aynı zamanda bu kütlelerin ölçek ve biçimlerinin belirli bir düzen içerisinde değişerek tekrar etmesi sayesinde **ilerleyen ritmi** de sağlamaktadır (Tablo 10).

Tablo 10. SSK Zeyrek Tesisleri

1960-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: SSK Zeyrek Tesisleri	Tekdüze	<input type="checkbox"/>	
	Yapım Yılı: 1964-1970	Değişken	<input type="checkbox"/>	
	Mimarı: Sedat Hakkı Eldem	Agogic	<input type="checkbox"/>	
			Senkop	<input type="checkbox"/>
			Salınan	<input type="checkbox"/>
			Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
			Strüktürel	<input type="checkbox"/>
			Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>	
		Akışkan	<input type="checkbox"/>	
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>		
SSK Zeyrek Tesisleri 1970lerden Bir Görüntü (Kulturenvanteri, 2024)				

1960-1970 arası dönem değerlendirildiğinde **tekdüze** ve **değişken** ritmin tüm yapılarda görüldüğü tespit edilmiştir. 1960'ların sonlarına doğru tek kütleli yapıların parçalı hale gelmesiyle **mekansal** ve **ilerleyen** ritim de görülmektedir.

4.3. 1970-1980 Arası Dönem: (3. Periyod)

1970'lerin Türkiye'si politik çalkantıların, ekonomik krizlerin ve kimlik arayışlarının mimariye derinlemesine yansıdığı bir zaman aralığıdır. Bu dönemde mimarlık sektörü gelişim sürecine ekonomik bunalımların etkisinde devam etmiş; yapı malzemesi anlamında ise çeşitlilikler artmıştır. Endüstriyel üretim önem kazanırken modüler sistemler, ön üretimli beton elemanlar gibi uygulamalar denenmiş ancak ekonomik krizler sebebiyle bu uygulamalar tam manasıyla yaygınlaşmamıştır. Başta ofis binaları ve oteller olmak üzere önemli yüksek katlı binalar bu dönemde yapılmaya başlamıştır (Bozdoğan ve Akcan, 2012). Ayrıca mimari üretim anlamında sosyal konut, kooperatif yapılar, eğitim yapıları gibi kamu yararı gözetilen projeler de öne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde Uluslararası üslubun yanı sıra organik mimarlık ve 1960'ların sonunda görülen brütalist anlayış Türk mimarlar için yeni ilham kaynakları olmaya başlamıştır (Gül, 2017). Cengiz Bektaş, Turgut Cansever, Doğan Tekeli ve Sami Sisa bu dönemin önemli temsilcilerindendir.

1974 yılında inşa edilen ve Günay Çilingiroğlu, Muhlis Tunca tarafından tasarlanan Tercüman Gazetesi Binasının **tekdüze ve düzenli** ritmi cephesindeki ve çatısındaki geometrik kütleler aracılığı ile sağlamıştır. Cephedeki kütlelerin her birinin farklı fonksiyonlarda olması **değişken ritme** de örnek olarak verilebilir. Ayrıca cephe de bulunan belirgin çıkıntılar sayesinde **mekansal ritim** de sağlanmıştır (Tablo 11).

Tablo 11. Tercüman Gazetesi Binası

1970-1980 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Tercüman Gazetesi Binası	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1974	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Günay Çilingiroğlu, Muhlis Tunca	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
	Tercüman Gazetesi Binası 1980lerden Bir Görüntü (Yapıdergisi, 2024)		Akışkan
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>

1977 yılında inşa edilen ve Cengiz Bektaş tarafından tasarlanan Kangotan Evi pencerelerinin tekrarıyla **düzenli ve tekdüze ritme** örnek oluşturmuştur. Ayrıca parçalı yapısı ile de **mekansal ritmi** sağlamaktadır (Tablo 12).

Tablo 12. Kangotan Evi

1970-1980 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Kangotan Evi	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1977	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Cengiz Bektaş	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salınan	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
	Kangotan Evi 1980lerden Bir Görüntü (X, 2024)		Akışkan
		İlerleyen	<input type="checkbox"/>

1974-1978 yılları arasında inşa edilen ve Hamdi Şensoy tarafından tasarlanan Teras Evler ve Sosyal Tesisleri pencere düzeninden dolayı **tekdüze ve düzenli ritmi** sağlamaktadır. Yapının parçalı bir şekilde tasarlanması sebebiyle **mekansal ritim** de mevcuttur (Tablo 13).

Tablo 13. Teras Evler ve Sosyal Tesisleri

1970-1980 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Teras Evler ve Sosyal Tesisleri	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1974-1978	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Hamdi Şensoy	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salman	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>	
Teras evler ve Sosyal Tesisleri 1980lerden Bir Görüntü (Türkiye Mimarisi, 2024)			

1973-1978 yılları arasında inşa edilen ve Mehmet Çubuk, Ersen Gürsel, Nihat Güner, Öcal Ertüzün tarafından tasarlanan Aktur Tatil Sitesi kütlelerin üçüncü boyut hareketlerinde farklılaşmasından ötürü **senkop ritme**, kütlelerdeki parçalanma hissinden dolayı ise **mekansal ritme** sahiptir (Tablo 14).

Tablo 14. Aktur Tatil Sitesi

1970-1970 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: Aktur Tatil Sitesi	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1973-1978	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Mehmet Çubuk, Ersen Gürsel, Nihat Güner, Öcal Ertüzün	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salman	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>	
Aktur Tatil Sitesi 1980lerden Bir Görüntü (XXI, 2024)			

1978-1984 yılları arasında inşa edilen ve Behruz Çinici ve Altuğ Çinici tarafından tasarlanan TBMM Halkla İlişkiler Binası düşey kütlelerin dolu boş oranlarından dolayı **senkop ritme**, parçalı tasarımından dolayı **mekansal ritme** ve bu parçaların farklı ölçek ve düzende olmasında dolayı **ilerleyen ritme** sahiptir (Tablo 15).

Tablo 15. TBMM Halkla İlişkiler Binası

1970-1980 ARASI DÖNEM	Yapının Adı: TBMM Halkla İlişkiler Binası	Tekdüze	<input type="checkbox"/>
	Yapım Yılı: 1978-1984	Değişken	<input type="checkbox"/>
	Mimarı: Behruz Çinici, Altuğ Çinici	Agogic	<input type="checkbox"/>
		Senkop	<input type="checkbox"/>
		Salman	<input type="checkbox"/>
		Düzenli ritim	<input type="checkbox"/>
		Strüktürel	<input type="checkbox"/>
		Yansıtıcı	<input type="checkbox"/>
		Mekansal	<input type="checkbox"/>
		Akışkan	<input type="checkbox"/>
	İlerleyen	<input type="checkbox"/>	
TBMM Halkla İlişkiler Binası 1980lerden Bir Görüntü (Büyüktopçu, 2019)			

1970-1980 yılları arasındaki dönem incelendiğinde yapıların parçalı hale gelmesi, simetrisinin yok olması gibi tasarım farklılaşmalarından dolayı tekdüze ve düzenli ritim azalırken **mekansal** ve **ilerleyen ritim** artmıştır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışma kapsamında Türkiye’de 1950-1960, 1960-1970 ve 1970-1980 yılları arasında inşa edilen, kent belleğine yer eden modern mimarlık eserleri arasından oluşturulan seçki cephe düzenlemelerinin temel tasarımın “ritim” ilkesi bağlamında değerlendirmeleri yapılmıştır.

1950-1960 yılları arasında giriş katta şeffaf bir prizmanın üzerinde işlevin, yalınlığın ve sadeliğin ön planda olduğu bir dikdörtgenler prizmasının bulunduğu katı bir tasarım anlayışı hakimdir. 1950’li yılların yapıları incelendiğinde; **tekdüze ritim** ve **düzenli ritim** olması bu yapılarda özellikle yarışma yolu ile inşa edilmiş kamu binalarında işlevin cepheye yansımalarıyla ve aynı formların (pencere, pencere boşlukları, strüktür sisteminden oluşan dolu boş oranları) tekrarıyla elde edilmiştir. Bu dönemin özelliklerinden olan giriş katın şeffaflaştırılmasıyla beraber strüktür sistemi (kolonlar) açığa çıkmış ve kendiliğinden **strüktürel bir ritim** oluşmuştur. Bu dönem yapılarının asal geometrik formdan oluşan tek parçalı yapısı ise mekansal ve ilerleyen ritmin oluşmasına imkân vermemiştir.

1960-1970 yılları arasındaki dönem incelendiğinde 1960’lı yılların sonlarına doğru modernizmin katı tasarım ilkeleri eleştirilmeye ve tek kütlelen oluşan tasarım anlayışı parçalanmaya başlamıştır. Bu sayede dönemin sonlarına doğru **mekansal ritim** oluşmaya ve giriş katlarda strüktürlerin kapanmaya başlamasıyla birlikte **strüktürel ritim** de tasarımlarda görülmemeye başlamıştır. Buna ilaveten mekanların daha parçalı ele alınmasıyla **ilerleyen ritim** de bir tasarım unsuru olarak kullanılmıştır.

1970-1980 yılları arasındaki yapılar değerlendirildiğinde ise çok daha parçalı yapılar dikkat çekmektedir. Modernizmden kopmaların en çok yaşandığı bu dönemde tekdüze ve düzenli ritmin yerini **mekansal**, **senkop** ve **ilerleyen ritim** almaya başlamıştır. Sonuç olarak tüm değerlendirme sonuçları bir arada tablolandırılmıştır (Tablo 16).

Tablo 16. Sonuç ve Değerlendirme Tablosu

DÖNEM	GÖRSEL	FONKSİYON	TEKDÜZE	DEĞİŞKEN	AGOGIC	SENKOP	SALINAN	DÜZENLİ	STRÜKTÜREL	YANSITICI	MEKANSAL	AKIŞKAN	İLERLEYEN
1950-1960 ARASI DÖNEM		KAMU	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		OTEL	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		OTEL	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		KAMU	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		KAMU	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Tablo 16. Sonuç ve Değerlendirme Tablosu-Devamı

DÖNEM	GÖRSEL	FONKSİYON	TEKDÜZE	DEĞİŞKEN	AGOGİC	SENKOP	SALINAN	DÜZENLİ	STRÜKTÜREL	YANSITICI	MEKANSAL	AKIŞKAN	İLERLEYEN
1960-1970 ARASI DÖNEM		KAMUSAL	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>					
		KAMU	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
		KAMU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
		KONUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		KAMUSAL	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1970-1980 ARASI DÖNEM		TİCARİ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
		KONUT	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
		KAMUSAL	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
		OTEL				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
		KAMU				<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Sonuç olarak; modernizmin etkilerinin çok daha yoğun yaşandığı 1950-1960 yılları arasında tekdüze, düzenli ve strüktürel ritim hakimken; 1970lere doğru önce giriş katların şeffaflığını yitirmesiyle strüktürel ritim yok olmaya başlamış, daha sonra tek kütlelen oluşan yapıların parçalanmasıyla mekânsal ve ilerleyen ritim ortaya çıkmıştır. 1980lere doğru ise yalınlık ve sadeliğin azalması simetrisinin bozulması ile de mekânsal ritme ilave senkop ritmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

KAYNAKÇA

- Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C., Kılıcoğlu, O. (2009). Architecture and engineering students' evaluations of house façades: preference, complexity and impressiveness. *Journal of Environmental Psychology*, 29, 124-132. doi:10.1016/j.jenvp.2008.05.005
- Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C. and Saylan, A. (2010). Users' evaluations of house façades: preference, complexity and impressiveness. *Open House International*, 35(1), 57-65. doi: 10.1108/OHI-01-2010-B0006
- Arkitektuel. (2024). *Dessau Bauhaus*. <https://www.arkitektuel.com/dessau-bauhaus/#:~:text=Yap%C4%B1m%20y%C4%B1%3A%201926,olmas%C4%B1%20%C3%BCmidiyile%20tasarlanm%C4%B1%C5%9F%20Dessau%20Bauhaus> .
- Arkitektuel. (2025). *Villa Savoye*. <https://www.arkitektuel.com/villa-savoye-2/>
- Arkitera. (2022). *Bursa'da gerçekleşen koruma çalışmaları*. <https://m.arkitera.com/gorus/692/bursada-gerceklesen-koruma-calismalari>
- Arslan, H. D. and Yıldırım, K. (2017). Perceptual evaluation of the mosque facades of different periods: preference, complexity, impressiveness and stimulative. *MEGARON-Yıldız Technical University Faculty of Architecture E-Journal*, 12(4), 511-523. doi: 10.5505/MEGARON.2017.34635
- Arslan, H. D., Yıldırım, K. and Gülşeker, E. (2018). Investigation of architect and non-architect participants' perceptual evaluations on different period mosque facades. *ICONARP International Journal of Architecture and Planning*, 6(2), 358-370. doi: <https://doi.org/10.15320/ICONARP.2018.58>.
- Arslan, H. D. and Yıldırım, K. (2021). Perceptual evaluation of traditional Turkish house façade, *ICONARP International Journal of Architecture & Planning*, 9(2), 742-768. doi: <https://doi.org/10.15320/ICONARP.2021.179>
- Arslan, H. D., and Yıldırım, K. (2023). Perceptual evaluation of stadium façades. *Alexandria Engineering Journal*, 66, 391-404. doi: 10.1016/j.aej.2022.11.015
- Aykal, F., Erbaş, M., Hizar, M. (2020). Diyarbakır camilerinde fraktal boyuta dayalı mimari analiz, *Online Journal of Art and Design*, 8(1), 41-57.
- Bashirova, E., Denisenko, E., Akhmetova, K. and Kadırov, V. (2021). Museum and center for contemporary art: design principles and functional features. *E3S Web of Conferences*, 274, 1019. doi: 10.1051/e3sconf/202127401019
- Bozdoğan, S. ve Akcan, E. (2012). *Turkey: modern architectures in history*. Reaktion Books.
- Britannica. (2024). *Crystal Palace*. <https://www.britannica.com/topic/Crystal-Palace-building-London>
- Büyüktopçu, E. (2019). *TBMM halkla ilişkiler binası*. <https://x.com/erenalpyktpc/status/1137419094519664647>
- Bülbül Bahtiyar, T. (2024). *Türkiye'de yarışma yoluyla elde edilmiş uygulamaların (1930-1980) modern mimarlık mirası kapsamında değerlendirilmesi*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Chan, C. S. (2012). Phenomenology of rhythm in design. *Frontiers of Architectural Research*, 1(3), 253-258.
- Corbusier, L. (1999). *Bir mimarlığa doğru*. Yapı Kredi Yayınları.
- Dostoğlu, N. (1995). Modern sonrası mimarlık anlayışları. *Mimarlık*, 263, 46-50.
- Geçer, E., Şentürk, İ. ve Büyükgüngör, H. (2018). Yeşil bina tasarımında su ve enerji yönetimi üzerine uygulama örneği. *Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*. 9(2), 332-343. doi: 10.17714/gumusfenbil.413915
- Gezer, H., (2007). Mozaikte bir yerde..., *Mimarlıkta Malzeme*, 2(5), 45-65.
- Gezer, H. (2014). Mimariyi yaşamak. *Fen Bilimleri Dergisi*, 26, 227-258.
- Gezer, Ü. (2019). Çağdaş sanat ve tasarım eğitiminde görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri. *Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(40), 595-614.
- Gökşen, F., Ayçam, İ. ve Güner, C. (2020). Sürdürülebilirliğin mimarlık yüksek lisans programı ile bütünleştirilmesi: yurt dışı ve türkiye örneklerinin karşılaştırmalı analizi. *Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi*, 2(2), 401. doi: <https://doi.org/10.47898/ijeased.815797>

- Gül, M. (2017). *Architecture and the Turkish city: an urban history of İstanbul since the Ottomans*. I.B. Tauris.
- Hasol, D. (2017). *20. yüzyıl Türkiye mimarlığı*. Yem Yayın.
- Jencks, C. (1991). Postavanguardia. *Život umjetnosti: časopis o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi*, 50(2), 99-105.
- Kanatlar, Z., (2012), *Fraktal boyuta dayalı mimari bir analiz: Sedat Hakkı Eldem ve konut mimarisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi.
- Karaaslan, N. S., & Baydoğan, M. Ç. (2016). Mimari arayüzdeki dönüşümde cephenin yeri ve rolü. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 6(1), 25-44.
- Kaya, İ. N. (2023). *Balıkesir'in kentsel simgelerinden biri: Kervansaray Otel*. <https://www.gzt.com/arkitekt/balikesirin-kentsel-simgelerinden-biri-kervansaray-oteli-3710628>
- Kleine, H. (2017). *The drama of space: spatial sequences and compositions in architecture*. Birkhäuser.
- Kulturenvanteri. (2024). *Sosyal Sigortalar Kurumu Zeyrek Binası*. <https://kulturenvanteri.com/yer/sosyal-sigortalar-kurumu-zeyrek-binasi/#17.1/41.018425/28.957369>
- Kuruçay, E. (2020). *Sinan Mimarisinde Görsel Karmaşıklık Hedefli Analizi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Mimarobot. (2024). *Çok amaçlı yapılar*. <https://mimarobot.com/tasarim/tasarim-orneklere/photos/11390/çok-amaçlı-yapılar>
- Pinimg. (2024). *Şahap Gürel arşivi*. <https://i.pinimg.com/originals/5d/cf/5d/cf5d4850951f2e612fa81ed4d28a24.jpg>
- Pinimg. (2025). *Tekel Genel Müdürlüğü*. <https://i.pinimg.com/originals/35/62/15/35621591248dc56c3d5ef2c261107c70.jpg>
- Pinterest. (2023). *Şam Suriye 1890lar*. <https://ar.pinterest.com/pin/707135578965195354/>
- Pinterest. (2024). *İstanbul belediye sarayı 1950*. <https://tr.pinterest.com/pin/312437292880258734/>
- Sozluk. (2024). *Ritim*. <https://sozluk.gov.tr>
- Şenyiğit, S. Ö. (2010). *Biçimsel ve anlamsal ifade aracı olan cephelerin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım: İstanbul'da Meşrutiyet ve Halaskargazi Caddeleri'ndeki cephelerin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Şahin S. T. (2022). *1930-1980 yılları arasında üretilen gaziantep modern mimarlık yapılarının cephe ve kütle özelliklerinin incelenmesi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Özen, M. (1984). *Cumhuriyet dönemi Türk mimarlığı (1923-1983)*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Tekeli, D., Sisa, S. ve Tanyeli, U. (1994). *Doğan Tekeli Sami Sisa projeler, yapılar 1954-1994*. Yem Yayın.
- Temel, G., A. (2019). *Kentsel mekânda ritmin anlatısı*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Thapa, R. (2017). Rhythm in architecture: an aesthetic appeal. *Journal of the Institute of Engineering*, 13(1), 206-214. doi:10.3126/jie.v13i1.20368
- Trachtenberg, M., and Hyman, I. (2002). *Architecture from prehistory to postmodernity*. Prentice Hall.
- TTK. (2024). *Fotoğraflarla TTK*. <https://ttk.gov.tr/fotograflarla-ttk/>
- Türkiye Mimarisi. (2024). *Teras Evler ve Sosyal Tesisleri (1974-78) Güzelce*. Mimar Hamdi Şensoy. <https://www.youtube.com/watch?v=5UdV7Y1Mkog>
- Topbaş, D., Arslan H. D. (2022). Geleneksel Mersin ve Tarsus evlerinin fraktal boyuta dayalı cephe değerlendirmesi, *GRID- Architecture Planning and Design Journal*, 5 (1), 22-52. doi: 10.37246/grid.903020
- Yaldız, E. ve Sayar, G. (2016). Modernizmin mimariye yansması ve 20. yüzyıl Konya modern mimarlığı. *Online Journal of Art & Design*, 4(4), 63-89.
- Yapidergisi. (2024). *Türkiye mimarlık mirasının önemli brütalist yapısı tercüman gazetesi binası yıkıldı*. <https://yapidergisi.com/turkiye-mimarlik-mirasinin-onemli-brutalist-yapisi-tercuman-gazetesi-binasi-yikildi/>

- X. (2024). *Kangotan Evi / Cengiz Bektaş / 1977 / Datça*. https://x.com/mimarliktarihi_/status/1210913378190995456
- XXI. (2024). *Akdeniz peyzajıyla bütünleşen: aktur tatil siteleri*. <https://xxi.com.tr/gorus/soylesi/akdeniz-peyzajıyla-butunlesen-aktur-tatil-siteleri>